

PUNKTUATION BELGILARNING MATNDA QO`LLASH QOIDALARI VA ME`YORIY ASOSLARI

G'aniyeva Xayriniso Baxtiyarovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda xorijiy til kafedراسi mudiri. dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning muhim bo`gini bo`lmish punktuatsiya yo`nalishining o`ziga xosligi, matnda qo`llanilishi hamda me`yoriy asoslari muhokama etiladi.

Kalit so`zlar: punktuatsiya, me`yor, qoida, tilshunoslik, tinish belgisi.

KIRISH

Tilshunoslik fani tilda bo`layotgan barcha o`zgarishlarni atroflicha o`rganadi. Tilshunoslik tarixining eng muhim sahifalari borasida tasavvur hosil qilish, barcha lisoniy ta`limotlar, yo`nalishlar haqida fikr bildirish, til va jamiyat, til va tafakkur, til va madaniyatning o`zaro munosabatlarini uzoq yillar davomida o`rganish va tahlil qilish natijasida tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarjimashunoslik, terminologiya, psixologiya, falsafa kabi fanlarning yangidan-yangi qirralari va turlarining rivojlanishiga asos bo`lmoqda.

Har bir fanning o`z tarixi, o`z madaniyati, o`z taraqqiyot yo`li mavjud. Bu borada tilshunoslik fani ham xoli emas. Har bir tilshunos o`z ixtisosligi tarixini, madaniyatini, muammolarini hamda dolzarb masalalarini bilmog`i lozim.

ASOSIY QISM

Tinish belgilari – muayyan tilda yozma nutqni to`g`ri, ifodali, mantiqli bayon qilishda, uni ixchamlashtirishda, gap bo`laklarining o`zaro mantiqiy – grammatik munosabatlarini ko`rsatish uchun xizmat qiladigan grafik vositalar hisoblanadi. Ularning asosiy vazifasi nutqning mazmuniy bo`linishini ko`rsatish, shuningdek, uning sintaktik tuzilishi va intonatsion jihatini aniqlashga yordam berishdir.

B.N.Golovin ta'kidlashicha: "Til me'yori – bu til birliklari va uning qurilishini o'zaro yaxshi tushunish zarurati tufayli paydo bo'lgan, undan foydalanuvchi xalq tomonidan yaratilgan amaldagi qoidalar yig'indisidir".

Punktuatsiya lotincha so'z bo'lib, "nuqta", "joy" ma'nolarini anglatadi. Punktuatsiya tinish belgilarining qo'llanilishi haqidagi bo'limdir. Tinish belgilari me'yori – punktuatsion me'yor yozma nutqqa xos bo'lib, tinish belgilari o'z o'rnida ishlatilmasa, gapning mazmuni hamda sintaktik tuzilishi o'zgaradi. Punktuatsiya asosi deganda, tinish belgilarining qo'llanishi nimaga bog'liqligi tushuniladi.

Punktuatsiya, bir tomondan yozuvchiga o'z yozma nutqini to'g'ri va aniq ifodali bayon eta olish imkoniyatini beradi, ikkinchi tomondan esa, o'quvchiga muayyan matndagi fikrni yozuvchi bayon etganidek, yozuvchining maqsadiga muvofiq tushuna olish imkoniyatini yaratadi.

O'zbek tili punktuatsiyasining birinchi asosi o'zbek tilining grammatik sistemasinutqning mazmun, intonatsiya va tuzilish tomonlarining bir butunligini tashkil qiladi.

Tilshunoslikda punktuatsiya atamasi uch xil ma'noda qo'llaniladi:

- 1) tinish belgilari sistemasi va ularning qo'llanish qoidalari haqidagi bilim;
- 2) tinish belgilarining qo'llanishi haqidagi qoidalar to'plami;
- 3) tinish belgilari.

Qo'llanish o'rniga ko'ra, tinish belgilari uch guruhga bo'linadi:

- 1) Gap oxirida qo'llanadigan tinish belgilari
- 2) Gap o'rtasida qo'llanadigan tinish belgilari
- 3) Aralash qo'llaniladigan tinish belgilari.

Ifodalanmoqchi bo'lgan mazmun tugallangan bo'lsa, nuqta, undov yoki so'roq belgisi, ko'pnuqta qo'yiladi. Masalan:

- Men maktabgacha ta'lim markazi ochmoqchiman... .
- Ta'lim markazi?
- Ta'lim markazi!
- Akam innovatsion markazi ochmoqchi... .

- Innovatsion markaz?
- Innovatsion markaz!

Tinish belgilari gap va nutqning mazmun mundarijasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan fonetik-fonologik vositalarni (ko'tariluvchi ohang, pasayuvchi ohang, sanash ohangi, to'lqinli ohang, pauza kabi supersegment birliklarni) yozuvda ifodalash uchun ko'rsatiladi.

Hozirgi o'zbek yozuvida tinish belgilari qo'yidagilarni tashkil qiladi: nuqta, ikki nuqta, ko'p nuqta, vergul, nuqtali vergul, so'roq belgisi, tire, undov belgisi, qavs, qo'shtir- noq. Mazkur tinish belgilari XIX asrning ikkinchi yarmida ayrim gazeta va toshbosma kitoblarning nashr etilishi bilan paydo bo'lgan.

Nuqta – eng qadimgi va eng ko'p qo'llanuvchi tinish belgilaridan biri. Nuqta gapoxirida qo'llaniladi. Uning qo'llanishi logik-grammatik prinsipga asoslanadi. Bunda stilistik yoki differensiya prinsiplariga asoslanadi.⁷¹

Vergulning ishlatilish o'rinlari turlicha bo'lib, gapning uyushiq bo'laklarini ajratish uchun, juft uyushiq bo'laklardan so'ng, zidlovchi bog'lovchilardan oldin, erkalash, xursandlik, achinish ma'nosini anglatuvchi -ye, -ey, -yey yuklamasidan keyin, kirish so'z, kirish ibora, kirish gaplar, takror gaplar va takror bo'laklar va ko'plab holatlarda vergul qo'llaniladi.

Qavsning o'zbek yozuvda tinish belgisi sifatida qo'llanishi XIX asrning 70-yillari-dan boshlangan.

So'z, so'z birikmasi yoki ayrim gapga izoh berish maqsadida ishlatiladigan qurilmalar qavs ichiga olinadi. Kiritma so'z, kiritma birikma, kiritma gaplar qavs qo'yiladi. Parcha yoki misol uchun tanlangan gaplarga doir manba ma'lumotlari qavsga olinadi.

Undov belgisi ham undov gaplar, ham buyruq gaplar oxiriga qo'yiladi. Undov belgisihis-tuyg'uga ega bo'lgan gaplar oxiriga, his-hayajon bilan aytiladigan undalma, buyruq gaplarda qo'yiladi. Fikrga to'liq e'tiroz bildirish, qo'shilmaslik, taajjub, shubhasini bildirish maqsadida qavs ichida undov belgisi ishlatiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, yozma matndagi har bir tinish belgi muayyan sintaktik- stilistik hodisani aks ettiradi, shuningdek ular yozma nutqdagi maqsadni aniq ifodalash uchun qo'llaniladi. Bugungi kunda hayotimizda tinish belgilarida foydalanishning xizmati ortib, uning vazifasi va qo'llanish doirasi kengayib bormoqda. Bu esa, matbuot va nashriyot ishlarining yanada keng rivojlanishi, o'zbek yozuv madaniyatining tobora taraqqiy etishi, adabiy til ta'sirining kengayishi, nutq madaniyatining keng ko'lamda ravnaq topishi va o'sishi, kitobxonlikning tubdan takomillashuviga olib kelmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston ensiklopediyasi. T.: "O'zbekiston", 2012 y.
2. Nazarov K. "O'zbek tili punktuatsiyasi". T.: "O'qituvchi", 2016 y.
3. Nazarov K., Egamberdiev B. "O'zbek tili ishora-imlo qoidalari". T.: "O'qituvchi". 1996 y.
4. Ganiyeva, H. B., & Usmonov, A. K. (2021). THE ROLE OF PUNCTUATION MARKS IN THE PRAGMATIC MEANING OF THE ANALYSIS OF CONJUNCTIONS. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(01), 14-19.
5. Ganiev, E., Absalomov, T., Ganieva, M., Temirova, S., & Ganieva, X. (2020). Economic–mathematical modeling, accommodation and perfection of regional and professional educational establishments on the basis of multistage system. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 595-597.
6. G'aniyeva, H. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA DUNYOQARASH VA XATTI-HARAKATLARINING O'YIN FAOLIYATI ORQALI RIVOJLANISHI. *Мактабгача таълим журнали*, 3(Preschool education journal).
7. G'aniyeva, H., & Umurzoqova, A. (2022). A modern approach to the preschool education system.: A modern approach to the preschool education system. *Мактабгача таълим журнали*, 6(6).
8. G'aniyeva, H., & G'aniyeva, H. (2022). ARE CHILDREN SMARTER (OR MORE SOCIALIZED) BECAUSE OF THE INTERNET? ARE CHILDREN

SMARTER (OR MORE SOCIALIZED) BECAUSE OF THE INTERNET?. *Мактабгача таълим журнали*, 6(6).

9. G'aniyeva, H., & Narbayeva, M. (2022). TheimportanceofEnglishforpreschool education: TheimportanceofEnglishforpreschool education. *Мактабгача таълим журнали*, 6(6).
10. G'aniyeva, H., Abdurahmonova, U., & Amirova, L. (2022). STEAM EDUCATION SYSTEM AND TEACHING FOREIGN LANGUAGES WITH IT.: STEAM EDUCATION SYSTEM AND TEACHING FOREIGN LANGUAGES WITH IT. *Мактабгача таълим журнали*, 6(6).